

(RESIDÊNCIA DE LEITURA)

**SILÊNCIOS E ESCUTAS PÓS-DIGITAIS COMO METODOLOGIA
INTERDISCIPLINAR**

Dra. Marcela Alvares Maciel (UFFS)

Resumo Expandido

A paisagem pós-digital pode ser entendida como um ambiente complexo onde as tecnologias digitais estão profundamente imersas na sociedade, influenciando nossas interações, práticas cotidianas e a nossa compreensão do mundo e da própria tecnologia. Este conceito não significa o fim do digital, mas sim o seu assentamento e interpenetração com outras camadas da realidade, tanto tangíveis quanto intangíveis. Nesse cenário, as fronteiras entre o digital e o analógico, o virtual e o real, tornam-se cada vez mais fluidas, e a hibridação entre essas dimensões se torna um aspecto fundamental da paisagem contemporânea (Gobira e Mucelli, 2017).

No contexto das paisagens sonoras, historicamente a tecnologia tem transformado a forma como percebemos e preservamos o som ao longo do tempo, numa perspectiva de arqueologia das mídias sonoras. Na transição de um período sonoro do *streaming* para o metaverso, a "escuta pós-digital", emerge como uma prática que reconhece não apenas o som em sua forma tradicional, mas também as novas dimensões que ele adquire no ambiente digital e na interação com saberes humanos e não-humanos.

Esse deslocamento da percepção para a escuta imersiva e interconectada, tão característica da paisagem pós-digital, reconfigura nossas relações com a arte, a cultura e a própria realidade. A escuta, enquanto ato de resistência, se torna um elemento central na busca pela recuperação do sensível em um mundo saturado por estímulos digitais. O silêncio, longe de ser uma ausência, surge como um espaço de resistência, uma pausa ativa capaz de reconfigurar nossa percepção e nossa experiência do mundo.

Em meio ao excesso de estímulos, ruídos e hiper conexão, torna-se urgente recuperar práticas de escuta que valorizem o intervalo, o imperceptível e os saberes desconhecidos que

emergem do silêncio. A intervenção *Jardim de Silêncios* surge como resposta a essa lacuna, propondo o silêncio não como ausência, mas como uma presença criativa, capaz de acolher saberes humanos e não-humanos. Assim, o artigo propõe investigar de que modo a escuta pós-digital na obra *Jardim de Silêncios* pode operar como metodologia interdisciplinar de produção de conhecimento, oferecendo ao silêncio o estatuto de campo epistemológico e sensível para repensar nossas formas de perceber, sentir e aprender na contemporaneidade.

A cartografia sonora, enquanto ferramenta metodológica deste estudo, propõe-se como um modo de mapear afetivamente os territórios sonoros complexos que emergem na escuta. Neste estudo, ela se articula a um percurso metodológico dividido em três dimensões complementares: (i) a intervenção [in]sonora; (ii) a escuta expandida; e (iii) a cartografia afetiva do silêncio. Juntas, essas etapas buscam tensionar as fronteiras entre arte, filosofia, tecnologia e educação, propondo o silêncio como operador epistemológico e compositivo, capaz de instaurar modos de investigação interdisciplinares.

Jardim do Silêncio como dispositivo sensível

A intervenção [in]sonora *Jardim de Silêncios* é assumida como um dispositivo metodológico situado numa instalação artística performativa que opera como experimento sensível. A partir dela, a pesquisa se constrói em diálogo com os materiais, os participantes e os gestos de escuta ativados no contexto da intervenção. O campo é o próprio espaço expositivo-experiencial do Jardim, em sua capacidade de mobilizar afetos, memórias, ruídos e silêncios.

O Jardim de Silêncios utiliza uma instalação composta por caixas de vidro, grama sintética, lixos eletrônicos, elementos naturais e fones de ouvido dispostos sobre uma mesa. A intervenção acontece em três etapas: (i) Escutar o silêncio: o participante ocupa um lugar à mesa, coloca os fones de ouvido e realiza um minuto de silêncio para se conectar com seus pensamentos e sentimentos; (ii) Silêncios que habitam a sua escuta: o participante interage com os objetos presentes nas caixas, organizando-os em seu próprio jardim, identificando sua própria escuta. Os materiais utilizados carregam histórias e memórias silenciosas; (iii) Compartilhar silêncios: o participante registra uma fotografia do seu Jardim de Silêncios com

celular, devolve os objetos às caixas e, ao retirar os fones, compartilha sua composição visual da escuta do silêncio em um mural virtual colaborativo.

Escutas expandidas na ativação de saberes pós-digitais

A segunda dimensão ancora-se nas práticas de escuta expandida como formas de ativar outros modos de conhecimento, rompendo com a centralidade da visão e da verbalização. Aqui, a escuta é compreendida como um gesto performativo e relacional, que inclui: escuta de si (silêncios corporais, micro vibrações); escuta das coisas (materialidades sonoras e seus silêncios); e escuta coletiva (por meio do mural virtual, dos relatos, das partilhas entre participantes). Essa dimensão articula a escuta como experiência estética e como técnica de investigação, promovendo uma ecologia da atenção e da percepção. Assim, o *Jardim de Silêncios* estrutura-se em ciclos contínuos de escuta, criação coletiva e ativação territorial, inspirando-se em metodologias colaborativas da pesquisa baseada em artes, associadas à arte sonora e à escuta expandida.

Cartografia afetiva do silêncio: habitando o desconhecido

Por fim, o estudo adota uma perspectiva cartográfica para mapear as escutas de silêncios, considerando suas expressões ontológicas (Picard, 2001), composicionais (Cage, 2019) e existenciais na concepção de Clarice Lispector (Librandi, 2020). Esta cartografia utiliza-se do registro das fotografias das composições individuais de jardins de silêncios; e da escrita sensível do pesquisador-escutador, partir da reverberação dos silêncios, em suas potências éticas, estéticas e epistemológicas. A intervenção Jardim de Silêncios realiza uma travessia conceitual e sensível pelas paisagens do silêncio propostas por Max Picard, John Cage e Clarice Lispector. Ao propor uma metodologia interdisciplinar baseada em escutas pós-digitais, o projeto reconfigura a relação entre corpo, ambiente e linguagem em um mundo saturado de estímulos e ruídos. Nessas encruzilhadas, o silêncio não é ausência, mas uma presença densa, ativa e multiplicadora de sentidos, conforme compreendido nas obras desses três autores. Com Picard (2001), compreendemos o silêncio como um fundamento ontológico da escuta, anterior à palavra e ao som, onde tudo ainda pode acontecer. O silêncio é, nesse

sentido, uma origem, campo fértil onde germina o sensível. Já com Cage (2019), o silêncio é inserido como parte viva da composição, não como interrupção, mas como som em si mesmo, coexistente com o ambiente e com o acaso. O gesto de escuta torna-se, então, um modo de atenção radical ao presente e à alteridade do mundo. Por fim, com Clarice Lispector, o silêncio ultrapassa os limites da linguagem e da percepção para se configurar como gesto de vida, intervalo existencial onde o indizível habita e pulsa (Librandi, 2020).

Essas três dimensões se tornam dispositivos de criação e modos de pensar o mundo. O Jardim de Silêncios, enquanto obra, encarna essas forças e propõe o silêncio como metodologia interdisciplinar. Um método que não busca controlar o objeto de estudo, mas criar as condições para que ele se revele em sua diferença. Um método que escuta antes de interpretar, que acolhe o não saber, que cultiva pausas. Nesse sentido, o silêncio torna-se uma linguagem da escuta expandida: uma forma de encontro entre saberes humanos e não-humanos, entre som e imaginação, entre corpo e ambiente. Ao habitar o desconhecido, o silêncio inaugura um espaço outro, onde pensar, criar e educar se abrem para o imprevisível - revelando sua potência filosófica, poética, política e educativa.

Quando o Jardim de Silêncios se propõe como experiência estética, ele não apenas apresenta uma paisagem sonora reduzida ao mínimo audível, mas convoca seus participantes a atravessarem um limiar — um espaço entre o que se ouve e o que ainda não se pode nomear. É nesse território entre escuta e silêncio, entre sensação e pensamento, que o silêncio se revela não como ausência, mas como uma presença potente. Habitar o silêncio é também habitar o desconhecido.

REFERÊNCIAS

CAGE, John. *Silêncio: conferências e escritos*. Tradução de Rogério Duarte. Rio de Janeiro: Cobogó, 2019. 448 p.

GOBIRA, Pablo. MUCELLI, T. (Org.). Configurações do pós-digital: arte e cultura tecnológicas. 1. ed. Belo Horizonte: EdUEMG, 2017. v. 1. 313p.

LIBRANDI, Marília. *Escrever de ouvido: Clarice Lispector e os romances da escuta*. 1. ed. Belo Horizonte: Relicário, 2020. 302 p

PICARD, Max. *The world of silence*. 2. ed. South Bend, IN: Eighth Day Press, 2002. 231p

Como citar este texto:

MACIEL, Marcela A. Silêncios e Escutas Pós-Digitais como Metodologia Interdisciplinar. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-5.